

BANK VA VALYUTA SIYOSATI

Djumaqulova Sabohat To'xtamurodovna

TERDU iqtisodiyot va turizm fakulteti

122-guruh talabasi

O'qituvchi: Djo'rayeva Lola Abdugabbarovna

Annotatsiya: mazkur ilmiy maqolada O'zbekiston Respublikasida bank tizimi, valyuta siyosati hamda har bir davlatning iqtisodiyot sohasidagi islohotlari, istiqbolli rejalar, yuksalishidagi maqsad va vazifalari xususida fikr-mulohazalar keltirib o'tilgan.

Maqolani yozishdan maqsad: hozirgi rivojlangan davrda mazkur sohani rivojlantirish, tegishli strategiyalar ishlab chiqish, maqsadli kreditlar ajratish orqali tadbirkorlikni yuksaltirish borasidagi qo'shimcha ma'lumotlarni ochib berish.

Natija: valyuta hamda bank sohasida islohotlar o'rganiladi, izlanish olib boriladi, tegishli konsepsiyalar yaratiladi.

Kalit so'zlar: valyuta, bank sohasi, iqtisodiy hayot, moliyaviy barqarorlik, mavqei, siyosat, islohot, strategiya...

BANKING AND CURRENCY POLICY

Djumakulova Sabohat Halimurodovna

TERDU Faculty of Economics and tourism

Group 122 student

Teacher: Djurayeva Lola Abdugabbarovna

Annotation: this scientific article provides feedback on the banking system, foreign exchange policy and reforms of each state in the field of economy, promising plans, goals and objectives in the rise of the Republic of Uzbekistan. **The purpose of writing the article:** to reveal additional information on the development of this sphere in the current developed period, the development of appropriate strategies, the promotion of entrepreneurship through the allocation of targeted loans.

The result: reforms in the field of currency and banking are studied, research is carried out, relevant concepts are created.

Keywords: currency, banking industry, Economic Life, Financial Stability, position, policy, reform, strategy...

БАНКОВСКАЯ И ВАЛЮТНАЯ ПОЛИТИКА

Джумакулова Сабохат Туктамурадovна

Факультет экономики и туризма

Теру Студент группы 122

Учитель: Джураева Лола Абдугаббаровна

Аннотация: В данной научной статье даны размышления о банковской системе, валютной политике в Республике Узбекистан, реформах в сфере экономики, перспективных планах, целях и задачах развития каждого государства.

Цель написания статьи: раскрыть дополнительную информацию о развитии данной сферы в текущий период развития, выработке соответствующих стратегий, продвижении предпринимательства через выделение целевых кредитов.

Результат: будут изучены реформы в валютном и банковском секторах, проведен поиск, созданы соответствующие концепции.

Ключевые слова: валюта, банковская сфера, экономическая жизнь, финансовая стабильность, позиция, политика, реформа, стратегия...

Bank va valyuta siyosati har bir davlatning iqtisodiy hayotida asosiy o'rinni egallaydi. Ushbu siyosatlarining to'g'ri boshqarilishi nafaqat mamlakatning moliyaviy barqarorligini, balki uning xalqaro iqtisodiyotdagi mavqeini ham belgilab beradi. Bank siyosati, asosan, davlat tomonidan olib boriladigan pul-kredit siyosatini o'z ichiga oladi, bunda pul massasi, foiz stavkalari va kreditlar orqali iqtisodiyotga ta'sir o'tkaziladi. Valyuta siyosati esa, davlatning xalqaro savdo va investitsiyalarni qo'llab-quvvatlash hamda milliy valyuta kurslarini boshqarish siyosatini ifodalaydi. Valyuta siyosati va bank siyosatlari bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ular mamlakatning iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Mazkur ilmiy maqola bank va valyuta siyosatlarining mohiyati, ularning milliy iqtisodiyotga ta'siri va O'zbekiston misolida olib borilayotgan islohotlarni ko'rib chiqadi.

Quyida bank siyosati haqida ma'lumotlar keltirilgan:

1.1. Bank tizimining asosiy funksiyalari. Bank tizimi davlatning moliyaviy tizimining ajralmas qismi hisoblanadi. Banklar o'z vazifalari orqali nafaqat fuqarolar va korxonalar

o'rtasidagi moliyaviy aloqalarni yo'lga qo'yadi, balki pul-kredit siyosatining amalga oshirilishida ham ishtirok etadi.

Banklarning asosiy funksiyalari quyidagilardan iborat: Depozitlar qabul qilish: Banklar fuqarolardan va korxonalaridan pul mablag'larini depozit sifatida qabul qiladi va bu mablag'larni iqtisodiyotning boshqa sohalariga yo'naltiradi. Kredit berish: Banklar iqtisodiyotning turli sohalariga kreditlar ajratadi. Ushbu kreditlar korxonalar va jismoniy shaxslar tomonidan ishlatiladi va iqtisodiy faoliyatni rag'batlantiradi. Pul emissiyasi: Markaziy banklar pul massasi hajmini nazorat qiladi va iqtisodiyotning ehtiyojlariga mos ravishda yangi pul birliklarini chiqaradi yoki chiqarishni kamaytiradi.

1.2. Pul-kredit siyosati. Pul-kredit siyosati davlatning iqtisodiy siyosatining bir qismi bo'lib, u iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish, inflyatsiyani nazorat qilish va moliyaviy barqarorlikni saqlash maqsadida amalga oshiriladi.

Pul-kredit siyosatining asosiy vositalari quyidagilardan iborat: Diskont stavkasi: Markaziy bank tomonidan tijorat banklari uchun belgilangan foiz stavkasi. Diskont stavkasining o'zgarishi kredit bozoriga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Ochiq bozor operatsiyalari: Markaziy bank tomonidan davlat obligatsiyalarining sotib olinishi yoki sotilishi orqali pul massasi hajmini tartibga solish. Rezerv talablari: Tijorat banklarining zaxira talablarini oshirish yoki kamaytirish orqali pul hajmiga ta'sir ko'rsatish. Pul-kredit siyosatining asosiy maqsadi iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdir. Bu inflyatsiya darajasini nazorat qilish, milliy valyutaning qadrsizlanishini oldini olish va mamlakatning iqtisodiy o'sishini rag'batlantirish orqali amalga oshiriladi.

1.3. Markaziy bankning roli. Markaziy bank mamlakatdagi moliyaviy barqarorlikni ta'minlash bo'yicha boshqaruvchi organ hisoblanadi. Markaziy bankning asosiy vazifalariga quyidagilar kiradi: Pul-kredit siyosatini amalga oshirish: Markaziy bank pul massasi va foiz stavkalarini tartibga solish orqali iqtisodiyotga ta'sir ko'rsatadi. Valyuta zaxiralarini boshqarish: Milliy valyutaning barqarorligini ta'minlash va valyuta kurslarini nazorat qilish. Inflyatsiyani nazorat qilish: Markaziy bank inflyatsiya darajasini nazorat qilib, uning ortib ketishining oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshiradi. Mamlakatdagi bank tizimini nazorat qilish: Markaziy bank tijorat banklari faoliyatini nazorat qiladi va ularning barqaror ishlashini ta'minlaydi.

Pul-kredit tizimi davlatning pul kredit siyosati

Valyuta siyosati 2.1. Valyuta siyosatining maqsadlari: Valyuta siyosati davlatning milliy valyuta kursini va xalqaro savdoni boshqarishdagi siyosatidir. Valyuta siyosatining asosiy maqsadlari: Valyuta kursining barqarorligini ta'minlash: Milliy valyutaning kursini xalqaro bozorda barqaror saqlash va uning haddan tashqari qadrsizlanishini oldini olish.

Xalqaro savdoni qo'llab-quvvatlash: Eksport va import bozorlarini rag'batlantirish orqali mamlakatning tashqi savdo balansini yaxshilash. Kapital oqimlarini nazorat qilish: Xalqaro moliyaviy oqimlarning boshqaruvi orqali valyuta rezervlarini oshirish va milliy iqtisodiyotni himoya qilish.

2.2. Valyuta kursini boshqarish Valyuta kursining o'zgarishi davlat iqtisodiy siyosatida katta ahamiyatga ega. Valyuta kursining barqarorligi nafaqat tashqi savdo, balki milliy iqtisodiyotni ham muvozanatlashda katta o'rin tutadi. Valyuta kurslarini boshqarishning ikkita asosiy turi mavjud: Erkin suzuvchi valyuta kursi: Bu holda valyuta kursi xalqaro bozordagi talab va taklif asosida shakllanadi. Boshqariladigan valyuta kursi: Bu holda davlat valyuta kursini o'zaro kelishilgan narxlarda belgilab turadi yoki uning ma'lum darajada

Pul-kredit siyosati

- 1995-yil 21-dekabrda Oliy Majlisning to'rtinchi sessiyasida «O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki to'g'risida»gi Qonun qabul qilindi.
- Bu huquqiy hujjat Xalqaro Valyuta Fondi va Jahon Banki tomonidan yuqori baholandi.
- Mamlakatda o'tgan yillar mobaynida amalga oshirilgan qafiy pul-kredit siyosati asosan makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, iqtisodiy o'sish suratlari oshirish va pul massasini qisqartirish yordamida inflyatsiya darajasini pasaytirishga qaratildi.
- Makroiqtisodiy siyosatning samaradorligini oshirish maqsadida Markaziy bankning pul-kredit siyosati byudjet-soliq siyosati bilan muvofiqlashtirilgan holda olib borilmoqda.

2.3. Xalqaro moliyaviy tashkilotlar Xalqaro valyuta siyosatini amalga oshirishda turli moliyaviy tashkilotlar bilan hamkorlik qilish muhim ahamiyatga ega. Bular qatoriga Xalqaro valyuta fondi (XVF), Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki kiradi. Ushbu tashkilotlar davlatlarga moliyaviy yordam ko'rsatadi va ularning iqtisodiy siyosatini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan dasturlarni amalga oshiradi. Bank va valyuta siyosatining o'zaro bog'liqligi Bank va valyuta siyosatlari bir-biriga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Pul-kredit siyosatining valyuta kursiga ta'siri katta bo'lib, milliy valyutaning qadrsizlanishi yoki qadrlanishi bevosita pul massasiga bog'liq. Shu bilan birga, valyuta kursining o'zgarishi mamlakatdagi kredit bozoriga ta'sir qiladi. Masalan, milliy valyutaning qadrsizlanishi tijorat banklarining xorijiy valyutada olgan kreditlarining qiymatini oshiradi va bu iqtisodiyotga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Markaziy bankning pul-kredit siyosati valyuta siyosatining bir qismi sifatida qaraladi. Shu sababli, ushbu ikki siyosat bir-birini qo'llab-quvvatlaydi va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash uchun birgalikda ishlaydi. O'zbekistonda bank va valyuta siyosati O'zbekiston mustaqillikka erishganidan so'ng, o'zining bank va valyuta siyosatini mustaqil ravishda boshqarishga kirishdi. Shu davr ichida ko'plab islohotlar amalga oshirildi va milliy valyuta – so'm joriy etildi. Markaziy bank tomonidan inflyatsiyani nazorat qilish,

iqtisodiyotda barqarorlikni ta'minlash va xorijiy investitsiyalarni jalb qilishga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

O'zbekistonda valyuta bozorini liberallashtirish jarayonlari xorijiy investorlar uchun qulay sharoitlar yaratishga qaratilgan. 2017-yilda Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan valyuta siyosatida erkin almashinuv kursiga o'tish qarori qabul qilindi. Bu islohot mamlakatdagi valyuta bozorini yanada ochiq va barqaror qilishga xizmat qildi. Shu bilan birga, tadbirkorlar va aholiga xorijiy valyutalarni cheklovsiz sotib olish va sotish imkoniyatini berdi, bu esa iqtisodiyotning tashqi savdo va investitsiyalar bilan bog'liq qismi uchun muhim qadam bo'ldi. O'zbekistonda Markaziy bank davlatning bank siyosatini boshqaradi. Pul-kredit siyosatining asosi sifatida inflyatsiyani pasaytirish, makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, shuningdek, iqtisodiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlash maqsad qilingan. Markaziy bank O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish uchun foiz stavkalarini optimallashtirish, kreditlash siyosatini kuchaytirish va tijorat banklarining faoliyatini nazorat qilish orqali o'z rolini yanada kengaytirdi. Bank islohotlari doirasida, davlat tijorat banklari xususiylashtirish jarayonini boshladi va bu orqali moliyaviy sektorni mustahkamlashga qaratilgan. Shuningdek, xalqaro moliyaviy tashkilotlar bilan hamkorlik qilish, jumladan, Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki va Xalqaro valyuta fondi bilan o'zaro aloqalarni mustahkamlash mamlakatning bank sektoriga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda katta ahamiyat kasb etadi. 2023-yilgi valyuta siyosati maqsadlaridan biri milliy valyuta – so'mning xalqaro bozordagi barqarorligini ta'minlash va xalqaro to'lov tizimlarini kengaytirish bo'ldi. O'zbekiston hukumati, shuningdek, xorijiy sarmoyadorlar uchun qulay muhit yaratish maqsadida valyuta siyosatini liberallashtirishni davom ettirmoqda. Ushbu jarayon O'zbekistonni xalqaro moliyaviy maydonda ishonchli hamkor sifatida mustahkamlashga yordam bermoqda.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonning bank va valyuta siyosatidagi islohotlar mamlakatning moliyaviy tizimini barqarorlashtirishga va iqtisodiy rivojlanishni jadallashtirishga qaratilgan. Bank tizimi orqali amalga oshirilayotgan pul-kredit siyosati va valyuta bozorini liberallashtirish jarayonlari bir-biri bilan uyg'unlashgan holda mamlakatning ichki va tashqi iqtisodiyoti uchun muhim ahamiyat kasb etmoqda. Markaziy bank va tijorat banklari tomonidan olib borilayotgan islohotlar, shuningdek, xalqaro

moliyaviy tashkilotlar bilan hamkorlik qilish mamlakatning moliyaviy tizimini global bozorlarda raqobatbardosh qilishga xizmat qiladi. Kelajakda O'zbekistonning bank va valyuta siyosati yanada mustahkamlanishi va milliy iqtisodiyotni global moliyaviy integratsiya jarayonlarida faol ishtirok etishga yo'naltirilganligi kutilmoqda. Bu islohotlar O'zbekistonga xalqaro iqtisodiy hamjamiyatda yuqori o'rinlarni egallash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Муллажонов Ф. Ўзбекистон банк тизими: барқарор ривожланиш, халқаро мезонларга эришиш йўлида // Бозор, пул ва кредит. – Т.: 2013, №1. –4-12-б.

2. L.A.Djo'raeva MAHALLIY BYUDJET DAROMADLARIGA INVESTITSUYALARNING TA'SIRINI BAHOLASH. Maqola. Mahalliy jurnal

«JOURNAL OF UNIVERSAL SCIEN» ISSN (E): 2181-4570 Research Bib Impact Factor: 6,4

3. L.A.Djo'raeva . XALQARO KREDIT LINIYALARI VA ULARNI KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI, RAQAMLASHTIRISH (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA).

Maqola. Mahalliy jurnal

TA'LIM FIDOYILARI.4-SON 1-JILD APREL 2024 – YIL 1-QISM

ISSN 2181-2160, JIFactor: 8.2

4. Банковской дело. Под ред. Лаврушина О.И. – М.: ЗАО “КноРус”, 2008.